

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O‘QUVCHILARDA AXLOQIY ONG VA KIBERXAFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Musurmonkulov Oybek Urolovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instiuti Yetakchi ilmiy xodimi, p.f.f.d
(PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18887313>

Annotatsiya. Maqolada globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxafsizlik madaniyatini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Raqamli ta’lim muhiti, internet resurslari va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi yoshlarning axborot bilan munosabati, dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatayotgani, axborot makonida yuzaga kelayotgan kiberxavflar, yolg‘on axborotlar va mafkuraviy ta’sir omillari va ko‘nikmalar bilan ta’minlashni talab etishi ta’kidlangan. Shuningdek, oila, ta’lim muassasasi va mahalla hamkorligi asosida o‘quvchilarda mas’uliyatli raqamli fuqarolik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, axloqiy ong, kiberxafsizlik madaniyati, axborot xavfsizligi, mediasavodxonlik, raqamli fuqarolik, axborot madaniyati, tanqidiy fikrlash, internet xavfsizligi, ijtimoiy-pedagogik hamkorlik.

Аннотация. В статье анализируются вопросы формирования нравственного сознания и культуры кибербезопасности у учащихся в системе образования в условиях глобализации и цифровой трансформации. Подчеркивается, что цифровая образовательная среда, широко распространение интернет-ресурсов и социальных сетей оказывают существенное влияние на отношение молодежи к информации, ее мировоззрение и нравственные ценности, возникающие в информационном пространстве киберугрозы, ложная информация и факторы идеологического влияния требуют обеспечения навыков. Также научно обоснованы социально-педагогические механизмы формирования у учащихся ответственной цифровой гражданской культуры на основе сотрудничества семьи, образовательного учреждения и махалли.

Ключевые слова: цифровое образование, нравственное сознание, культура кибербезопасности, информационная безопасность, медиаграмотность, цифровое гражданство, информационная культура, критическое мышление, интернет-безопасность, социально-педагогическое сотрудничество.

Abstract. The article analyzes the issues of forming moral consciousness and a cybersecurity culture among students in the education system in the context of globalization and digital transformation. It is noted that the digital educational environment, the widespread use of Internet resources and social networks have a significant impact on the attitude of young people to information, their worldview and moral values, and the emerging cyber threats in the information space require providing them with factors and skills of false information and ideological influence. Also, the socio-pedagogical mechanisms for the formation of a responsible

digital civic culture in students based on the cooperation of the family, educational institution, and mahalla are scientifically substantiated.

Keywords: *digital education, moral consciousness, cybersecurity culture, information security, media literacy, digital citizenship, information culture, critical thinking, internet security, socio-pedagogical cooperation.*

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida insoniyat hayoti axborot texnologiyalari va Internet tarmoqlari bilan chambarchas bog'lanib bormoqda. Raqamli muhitning kengayishi jamiyatda yangi ijtimoiy makon – global axborot maydonini shakllantirmoqda. Bu makonda davlatlar, ijtimoiy guruhlar va alohida individlar o'rtasidagi munosabatlar yanada tezkor va chegarasiz tus olmoqda. Natijada inson faoliyati milliy doiradan chiqib, global axborot aloqalari tizimiga integratsiyalashmoqda.

Mazkur jarayon ta'lim tizimiga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, raqamli ta'lim platformalari, onlayn ta'lim resurslari va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi o'quvchilarning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va axborot bilan muomala madaniyatini shakllantirishda muhim omilga aylandi. Shu bilan birga, axborot makonining cheksizligi kiberxavflar, yolg'on axborotlar, axloqiy me'yorlarning buzilishi va raqamli muhitdagi turli tahdidlarni ham yuzaga keltirmoqda.

Global axborot maydonida kuchli texnologik imkoniyatlarga ega mamlakatlar va tashkilotlar axborot resurslarini boshqarish, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va tarqatish orqali katta ta'sir kuchiga ega bo'lmoqda. Bu esa yosh avlodning axborotni tanlash, tahlil qilish va undan xavfsiz foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni dolzarb vazifaga aylantiradi. Chunki raqamli muhitda axborot nafaqat bilim manbai, balki mafkuraviy ta'sir vositasi ham hisoblanadi.

Ayniqsa, Internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun nafaqat muloqot vositasi, balki fikrlar almashuvi, g'oyalar tarqatish va jamoaviy harakatlarni tashkil etish maydoniga aylanmoqda. Bunday sharoitda axborot madaniyati, axloqiy mas'uliyat va kiberxafsizlik qoidalariga rioya qilish o'quvchilarning raqamli fuqarolik madaniyatining asosiy qismi hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, raqamli ta'lim sharoitida o'quvchilarda axloqiy ong va kiberxafsizlik madaniyatini shakllantirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- ta'lim jarayoniga **raqamli etika va kiberxafsizlik asoslarini** integratsiya qilish;
- o'quvchilarda **tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini** rivojlantirish;
- oila, maktab va mahalla hamkorligi asosida **axborot madaniyatini tarbiyalash**;
- ta'lim muassasalarida **xavfsiz raqamli muhitni** yaratish;
- yoshlarda **mas'uliyatli raqamli fuqarolik** tushunchasini shakllantirish.

Shuningdek, raqamli ta'lim muhitida albatta mediasavodxonlikni rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Chunki mediasavodxonlik o'quvchilarga axborot manbalarini aniq vaktlar bilan o'rganish, yolg'on axborotni aniqlash va axborot ta'sirini anglashi uchun yordam beradi. Bu esa yoshlarni turli ma'naviy, mafkuraviy va ijtimoiy tarmoqdan kirib kelayotgan tahdidlaridan himoya qilishga xizmat qiladi.

Xozirgi zamon talabidagi ta'lim olish va berish davomida axloqiy tarbiya va kiberxafsizlik madaniyatini shakllantirish uchun interaktiv va innovatsion pedagogik usullardan

foydalanish samarali hisoblanadi. Masalan, keys-tahlil, raqamli simulyatsiyalar, rolli o‘yinlar va loyiha asosida o‘qitish usullari o‘quvchilarda real hayotda uchrashi mumkin bo‘lgan kiber xavflarni anglash va ularga nisbatan to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, ta’lim muassasalarida raqamli ta’lim infratuzilmasini takomillashtirish, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish ham muhim hisoblanadi. Chunki o‘quvchilarning internetdan foydalanish madaniyati nafaqat maktab, balki oila va jamiyat muhitida ham raqamli ta’lim muhitida axloqiy ong va kiberxafsizlik madaniyatini shakllantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Ya’ni ta’lim mazmuni, pedagogik texnologiyalar va ijtimoiy tarbiya omillari o‘zaro uyg‘un holda amalga oshirilishi lozim. Bu esa yosh avlodni raqamli makonda xavfsiz, mas’uliyatli va axloqiy qadriyatlarga sodiq, axborot xavfsizligi qoidalarini anglaydigan va mas’uliyatli raqamli fuqaro sifatida tarbiyalash zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu esa raqamli ta’limni faqat texnologiya emas, balki axloqiy-ma’naviy tarbiya bilan uyg‘unlashgan pedagogik tizim sifatida rivojlantirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak raqamli texnologiyalar va global axborot makonining jadal rivojlanishi ta’lim tizimi oldiga yangi ijtimoiy-pedagogik vazifalarni qo‘ymoqda. Bugungi kunda o‘quvchilarni nafaqat bilimli, balki axborotni tanqidiy tahlil qila oladigan, internet resurslaridan xavfsiz foydalana oladigan va axloqiy qadriyatlarga sodiq raqamli fuqaro sifatida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan ta’lim jarayonida raqamli etika, mediasavodxonlik va kiberxafsizlik bilimlarini integratsiya qilish, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish hamda oila, maktab va jamiyat hamkorligini kuchaytirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Bunday yondashuv yosh avlodda axborot madaniyati va mas’uliyatli raqamli fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi va ularning raqamli makonda xavfsiz hamda ongli faoliyat yuritishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2003.
2. Nazarov Q. Axborot madaniyati va globallashuv. – Toshkent: Ma’naviyat, 2015.
3. Globallashuv va axborotlashgan jamiyat. Risola. 2004 yil
4. Xolmatova M.X. Internet–yoshlar ijtimoiy muloqotga kirishuvining asosidir. «Fan va texnika taraqqiyotida Qashqadaryo olimalarining roli» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya. Qarshi, 2005 yil